

UM ESTUDO DE CASO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE DE UM PROFESSOR BILÍNGUE COM ALUNOS SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834516

Adriane de Melo Ramos (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
adriane.cassiomelo@gmail.com

Renne Imar de Melo Souza (UFRA)
Graduando do curso de Letras Libras
rennerimarsouza@gmail.com

Lícia Lunna da Trindade Baker (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
lunnabaker4@gmail.com

Dra. Liliane Afonso de Oliveira (UFRA)
Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura
liliane.afonso@ufra.edu.br

Resumo: O presente estudo aborda a prática docente voltada aos alunos surdos. Tem como objetivo investigar a prática de 01 professor bilíngue com alunos surdos no início da sua carreira, a fim de identificar como descreve os seus desafios e compreendeu as estratégias utilizadas naquele momento. Neste sentido, entende-se a relevância dos estudos nesta área, tendo em vista um esclarecimento através do relato sobre como ocorre a prática docente de um professor bilíngue com os alunos surdos para discentes ouvintes do curso de Letras Libras, pois trará contribuições e reflexões pertinentes para os profissionais que irão atuar com alunos com necessidades tão específicas. Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo do tipo básico, descritivo, estudo de caso com entrevista a partir do método dedutivo, em uma abordagem qualitativa. Os dados analisados a partir da entrevista com o docente apontam a importância das experiências na sua formação inicial, no que refere aos estágios de monitoria para o auxílio atualmente de uma atuação independente. Conclui-se que os desafios enfrentados pelo professor analisado são percebidos a partir da visão que se tem a respeito dos alunos com surdez e sua especificidade, enquanto ser falante da língua de sinais e a sua cultura, visões constituídas em seu processo de formação Logo, o professor deve buscar sempre ter o olhar individual para cada aluno e entender suas necessidades para, assim, conseguir ter bons resultados na aprendizagem do assunto.

Palavras-chave: ensino; experiências; formação; Libras.